

ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИГИГА АВЛОДЛАР АЛМАШИНУВНИНГ
ТАЪСИРИ

Нуруллоев Шахриёр Ахтамович

Ўзбекистон Республикасида Стратегик таҳлил ва истиқболни белгилаш олий мактаби
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754351>

Бугунги кунда дунё ҳамжамиятини ўйлантираётган омиллардан бири бу XXI асрдаги авлодлар алмашинувидир. Франциянинг давлат хизмати миллий интитути (INSP) профессори Фаустин Бентаберри томонидан “Франция давлат хизматини трансформацияси сиёсати” номли маърузасида бугунги кунда ёшларни Франция давлат хизматида жалб этишда ҳамда уларни сиёсий жараёнларда фаолликларини оширишда қатор қийинчиликларга дуч келаётганини таъкидлаган¹. Бунинг асосий сабаби сифатида бугунги авлоднинг қадриятлари ҳамда қарашларининг ўзгарганлигини таъкидлаган. Бугунги авлод ҳақида гапирганда аввало инсоннинг шахсиятига тўхталиб ўтиш керак.

Ҳар бир шахснинг шахсияти турли омиллар таъсирида шаклланади: оила, жамият, кундалик муҳит, меҳнат, мамлакатдаги тинчлик ва ривожланиш. Интернет технологияларининг ҳам жамиятга жиддий таъсир кўрсатиб, ижтимоий меъёрларга, миллий қадриятларга турли ғояларни сингдира олади. Шундай бўлсада, бир авлоддан бўлган шахсларни баъзи фундаментал қадриятлар бирлаштириб туради. Ҳар бир давр оралиғидаги воқеа ҳамда ҳодисалар натижасида инсонларнинг одатий ҳаёт тарзи ўзагриб боради, янги касблар, саноат тармоқлари кенгайди, жамият еҳтиёжлари кенгайиб ёки пасайиб боради. Муайян хронологик интервалдаги ҳар бир ўзгариш ёшларнинг ҳаётга бўлган қарашлари, қадриятлари, шахсий масъулиятларини ўзгариб боришига таъсир кўрсатади. Аммо, авлодлар қадриятлари тизими ўзгаришсиз қолади.

Авлод деганда муайян даврда туғилган, умумий ухшаш иқтисодий, ижтимоий шароитларда катта бўлган шахсларнинг ижтимоий гуруҳи саналади². Шу орқали авлодлар ўртасида ёшга боғлиқ зиддиятлар пайдо бўлади. Ушбу муаммо дунё олимлари бир неча йиллардан бери қизиқтириб келади. Авлодлар орасидаги 10-20 ёш қадриятлар, ҳаёт қарашларига турлича шакллантирмоқда. Ушбу масалалар авлодлар назариясини шаклланишига асос бўлди дея оламиз.

Авлодлар назариясининг асосчилари сифатида америкалик тадқиқотчилар Нил Хоу ва Уилям Штраусс тан олинган. Н.Хоу ва У.Штраусслар томонидан янги турли ёшдаги шахсларнинг умумий фалсафасини ўрганишга қаратилган тадқиқотлари натижасида ҳар 20-25 йилда умумий дунёқараш, қадриятлари, урф-одатлари ўхшаш бўлган авлодлар алмашинуви юз беради. Нил Хоу ва Уилям Страусс авлодлар назариясига кўра ҳар бир миллат ўз даврининг 4 та босқичидан ўтади. Булар кўратилиш, уйғониш, пасайиш ва инқироз даврларидир. Олимлар ушбу фикрларини ўтган асрдаги ўзгаришлар таҳлили билан асослантиришган унга кўра,

¹ <https://insp.gouv.fr/>

² Афанасьева А.Н. Исторический процесс и смена поколений. Преемственность поколений как социологическая проблема. М.: Мысль, 2003. С. 22-24.

Iyun, 2025-Yil

“жимлик авлоди” (Silent Generation) ушбу давр вакиллари 1920-1940 йилларга тўғри келади. Ушбу давр иккинчи жаҳон, улуғ ватан урушлари, репрессиялар даврига тўғри келади. Жимлик авлодлари учун жамоавийлик биринчи ўринга айланган, урушдан кейинги қайта тикланиш, ривожланиш даври бўлганлиги сабабли ушбу давр авлоди учун жамоавий фикрлаш ҳос бўлган. Барча қарорлар иерархия бўйича юқори турувчи шахсларнинг фикрлари билан қабул қилинган.

“Жимлик авлоди” вакиллари учун ҳос бўлган яна бир хислат бу бирор вазият юзасидан шахсий фикрларни билдиришга бўлган тақиқлар билан изоҳланади. Таниқли рус олими А.Афанасеванинг фикрига кўра жимлик авлод вакилларида олиб борилаётган давлат сиёсати, бошқарув қарорларига сўзсиз бўйсунининг асосий сабабларидан бири бу одамлар орасидаги ишончнинг йўқлиги билан изоҳланган. Айнан уша даврларда шахсларнинг ноўрин билдирилган фикрлари турли жиноий ишларни очилиши ҳамда сургунлик билан яқунланган ҳолатлари фуқаролар орасида кучли кўрқув ҳиссини ҳам сингдирган. Партиялар фаолиятига шубҳасиз ишонч билдиришга қайсидир маънода мажбур бўлишган³.

Бу каби оммавий фикрлаш тарзининг аҳоли онгига сингдирилиши натижасида қонунларни фуқаролар учун манфаатлими йўқми уларга тўлиқ бўйсунадиган, иерархия бўйича юқори турувчи шахсга нисбатан шубҳасиз муносабатда бўлувчи шахслар тарбияланган. Албатта, ушу даврнинг авлодларнинг ижобий жиҳатлари ҳам кўп бўлган. Турли урушлар давомида очарчиликни бошидан ўтказган ушбу авлод вакиллари учун ватан тинчлиги, унинг сарҳадларини ҳимоя қилиш, ён атрофдагиларга меҳр муруватли бўлиш каби улуғ инсоний хислатлар ҳос бўлган.

Авлодлар назариясига кўра иккинчи даври 1944-1970 йиллар “беби-бумер” (Baby Boomer Generation) деб юритилади. Ушбу даврнинг бундай номланишига асосий сабаб урушдан кейинги йилларда АҚШда бир вақтнинг ўзида сўнги йилларга қараганда болаларнинг уч баробар кўп туғилиши сабаб бўлган. Бу ҳолат олимлар томонидан уруш вақтидаги ноаниқлик инсонларда оила қадриятларини тиклашга бўлган интилиш деб изоҳланади⁴. Олимлар ушбу давр вакиллари самимийлик, ҳалоллик, ғояларга содиқлик билан ифодалашади. Умуммиллий ғояларга бўлган ишон ҳамда содиқлик ушбу авлод вакиллари бошқалардан ажартиб туради.

Ушбу даврнинг Собик иттифокдаги ҳолати ҳам ўхшаш бўлган, Н.Хрушев даврига тўғри келган давлат бошқарувида коммунизм атамаси кириб келиши билан ифодаланади. Коммунизмни омма учун фуқаронинг имкониятларидан қатъи назар ҳамма учун бир хил шароитни яратиш ғоясини тарғиб этган⁵. Ушбу давр вакиллари учун Собик иттифокнинг ғоялари кучли таъсир кўрсатган. Инсонлар биргаликда ишлашлари натижасида эртанги кунларида тўлиқ ишонч билан катта бўлишган. “Беби-бумер” (Baby Boomer Generation) авлод вакиллари учун давлат томонидан иш ўринларини шакллантириб берилиши, душанбадан жумага қадар барқарорлик муҳим омил бўлиб хизмат қилган. Ушбу давр

³ Афанасьева А.Н. Исторический процесс и смена поколений. Преемственность поколений как социологическая проблема. М.: Мысль, 2003. С. 20-21.

⁴ Population Reference Bureau. “Just How Many Baby Boomers Are There?” <https://www.prb.org/resources/just-how-many-baby-boomers-are-there/>

⁵ Kathleen Sh. The Crowded Nest Syndrome: Surviving the Return of Adult Children. L.: Clutter Fairy Publishing, 2004. Pp. 19

Iyun, 2025-Yil

авлодлари доим сиёсий, ижтимоий жараёнларга тўлиқ ишонч билдиришган. Уларда эртанги кунга бўлган ишонч доимий бўлган. Кейинги авлодни тарбиялашда ҳам мана шу ёндошув устуворлик қилганю Янгиликларни қабул қилиш, глобал ўзгаришларга мослашиш ушбу давр вакиллари учун қатор қийинчиликларни келтириб чиқарган.

Ундан кейинги давр вакиллари “*X авлод*” (Generation X) вакиллари деб номланади. Ушбу давр 1967-1985 йилларига тўғри келади. Ушбу давр вакиллари турли сиёсий ҳамда ижтимоий ўзгаришларни гувоҳи бўлиши (фуқаролар урушлари, Собит совет иттифоқидаги низоли вазиятлар) натижасида ушбу давр вакиллари учун барқарорлик тушунчаси ўзгариб кетди.

Сиёсий ва ижтимоий ўзгаришларга нисбатан ишончсизликни келтириб чиқарган.

Лекин айнан “*X авлод*” вакиллари ўз мустақил фикрларига эгаликлари, иродавийлик ҳамда узоқ ва самарали меҳнат қила олишлари билан ажралиб турадилар. Ушбу давр вакиллари учун жамоавий фикрлаш ҳамда жамоавий қарор қабул қилиш хос эмас. Ушбу давр вакилларида кўпроқ ён атрофдаги жараёнлар учун масъулият шаклланган бўлиб, мамлакатдаги ижтимоий сиёсий жараёнларга нисбатан фаоллик мавжуд.

Нил Хоу ва Уилям Штраусс томонидан олиб борилган тадқиқотларга кўра 1985-2000 йиллар давомида дунёҳамжамиятидаги турли инкирозлар, фуқаролар урушлари, Собит иттифокнинг қулаши ва х.к. ҳолатлар туфайли мигарция жараёнларнинг кучайиши натижасида ушбу давр вакиллари “*Y авлод*” (Millennials, or Generation Y) деб номланган.

Ушбу давр вакилларининг ривожига турли салбий омиллар ҳам таъсир этган. Хусусан, 1991 йилдан 2000 йилгача бўлган иқтисодий инкирозлар, мамлакатлардаги давлат бошқарувининг ўзгаришлари, хавфсизлик масалалари ушбу давр вакиллари учун етарли ижтимоий имкониятларни яратишга қаршилик қилган. Сиёсатшуносларнинг фикрига кўра мамлакатларнинг геосиёсий жойлашуваига қараб ривожланиш ҳам турлича бўлган. Ахборот технологияларининг ривожланиши айнан ушбу даврга тўғри келишига қарамасдан уларда турли вазиятлар юзасидан берилаётган ахборотларга нисбатан таҳлилий фикрлаш иммунитетни шаклланган. “Игрик авлод” вакиллари ўзларида сиёсий ҳамда ижтимоий фаолликни ўзида сақлаб қола олаган.

2000-2015 йиллар давридаги авлод “*Z авлод*” (Generation Z) деб юритилади. Ушбу давр вакилларини шунингдек, Digital авлод деб ҳам юритилади. Бунинг сабаби сифатида ушбу давр ахборот технологиялари ривожининг юқори нутқасига тўғри келгани билан изоҳланади. Ушбу давр авлодларида интернет оламида ҳамда ижтимоий тармоқларда берилаётган ахборотларни таҳлил қилиш уларни ишончлигини аниқлаш даражаси анча паст эканлиги билан изоҳланади. “*Z авлод*” вакиллари бошқа авлодларга қараганда қатор устуворликларга эга. Хусусан, вазифаларни автоматлаштириш, ҳаётнинг ҳар бир жабҳасини ахборот технологиялари билан уйғунлаштириш, вазифаларга ортиқча вақт сарфламаслик, юқори мослашувчанлик каби хислатлар ушбу авлодни бошқаларидан жаратиб туради. Шу билан бирга ушбу давр вакилларининг ривожланишида бир қатор қийинчиликлар ҳам мавжуд. “*Z авлод*” вакилларининг ахборот технологияларига боғланиш натижасида психоэмоционал барқарорликнинг ёқолишига сабаб бўлмоқда. Бу эса ушбу давр ёшларининг турли ёш давр инкирозларига чидамсизлигини, берилган вазифаларни узоқ ва самарали бажаришларига тўсқинлик қилмоқда. Бу эса иродавийликнинг пасайиши, умуминсоний

Iyun, 2025-Yil

хамда миллий қадриятларнинг йўқолиши ҳамда янги замон қаҳрамонларини пайдо бўлиши билан ихоланади. Юқорида келтирилган маълумотларга асосланган ҳолда шуни айта оламизки, ҳар бир жамият ўз ривожланишида асосий тўрт босқични кечиради.

Юқорида келтирилган маълумотларга асосланиб қуйидаги хулосалар олинди. Биринчидан, ёшларнинг ривожланишига турли омиллар ўз таъсирини кўрсатади, хусусан, оила, жамият, кундалик муҳит, меҳнат, мамлакатдаги тинчлик ва ривожланиш. Мана шу омиллар бир авлод вакилларини бирлаштириб туради.

Авлодлар алмашинувида албатта, катта авлод вакилларининг фикрлари, қариятлари ҳамда ҳаёт қарашлари маълум бир элементлар асосида ўтади. Булар, китоблар, фильмлар, сериаллар, мусиқа ва бошқалар саналади. Ҳар бир давр оралиғидаги воқеа ҳамда ҳодисалар натижасида инсонларнинг одатий ҳаёт тарзи ўзгариб боради, янги касблар, саноат тармоқлари кенгайди, жамият еҳтиёжлари кенгайиб ёки пасайиб боради. Муайян хронологик интервалдаги ҳар бир ўзгариш ёшларнинг ҳаётга бўлган қарашлари, қадриялари, шахсий масъулиятларини ўзгариб боришига таъсир кўрсатади.

Иккинчидан, юқорида таъкидлаганимиздек авлодлар алмашинувида интернет технологияларининг таъсири сезиларли даражага чиқди. Шуни ишонч билан айта оламизки бугунги кунда ёш авлоднинг ҳаёт қарашлари, миллий қариятларга бўлган муносабат, асрлар давомида авлоддан авлодга ўтиб келаётган маълум анъаналардан ҳам интернет оламидаги турли таъсирлари оқибатида узоқлашиш юз бермоқда. Хусусан, “Z авлод” вакиллари бунга ёрқин мисол бўла олади.

REFERENCES

1. Афанасьева А.Н. Исторический процесс и смена поколений. Преемственность поколений как социологическая проблема. М.: Мысль, 2003. С. 20-24.
2. Population Reference Bureau. “Just How Many Baby Boomers Are There?” <https://www.prb.org/resources/just-how-many-baby-boomers-are-there/>
3. Kathleen Sh. The Crowded Nest Syndrome: Surviving the Return of Adult Children. L.: Clutter Fairy Publishing, 2004. Pp. 19
4. Манбаа <https://insp.gouv.fr/>
5. Манбаа <https://www.shell.de/ueber-uns/initiativen/shell-jugendstudie-2024.html#vanity-aHR0cHM6Ly93d3cuc2h1bGwuZGUvanVnZW5kc3R1ZGllLmh0bWw>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH